

**МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА**
Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност
ТР 0314-033/2023

Београд 28.02.2023. године

На основу захтева научног већа Електротехничког института „Никола Тесла“ број 02/1269 од 13.05.2022. за верификацију техничког решења под називом: „**Естиматор вредности угла снаге синхроног генератора**“, чији су аутори: др Ђорђе Стојић, Славко Веиновић, Душан Јоксимовић, др Јасна Драгосавац, др Жарко Јанда, Милан Ђорђевић, а према *Правилнику о стицању истраживачких и научних звања* („Сл. Гласник, 159/20“), Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност је на седници одржаној 28.02.2023. године разматрао исти и донео одлуку да предлаже признавање техничког решења у категорији:

М82 – Ново техничко решење примењено на националном нивоу.

Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност

председник
проф. др Милош Бањац